

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613690>
УДК 342.571

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В ОРГАНАХ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

О.Г. Савицкая,

доц. кафедры ГМКУ, к.ю.н.

Д.Р. Антонова,

студент 4 курса, спец. «Государственное и муниципальное управление»,

РГРТУ,

г. Рязань

Аннотация: В статье рассматривается создание «Электронного бюджета». Проанализирована нормативно-правовая база, которая используется при функционировании и использовании цифрового портала «Электронный бюджет». Главное внимание обращается на цели создания «Электронного бюджета». Показаны перспективы и проблемы функционирования данного портала, даны рекомендации по совершенствованию «Электронного бюджета». Подведены итоги актуальности использования системы «Электронный бюджет».

Ключевые слова: цифровизация, электронный бюджет, совершенствование государственного и муниципального управления

ELECTRONIC BUDGET: CONSTITUTIONAL AND LEGAL FOUNDATIONS, PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPLEMENTATION IN PUBLIC AUTHORITIES

O.G. Savitskaya,

Associate Professor of the Department of the State Medical University, Ph.D.

D.R. Antonova,

4th year student, spec. "State and municipal administration",

RGRTU,

Ryazan

Annotation: The article discusses the creation of an "Electronic budget". The regulatory and legal framework that is used in the creation and operation of the digital portal "Electronic Budget" is analyzed. The main attention is paid to the goals of creating an "Electronic budget". The prospects and problems of creating

this portal are shown, recommendations for improving the "Electronic budget" are given. The results of the relevance of the use and creation of the "Electronic Budget" system are summarized.

Keywords: digitalization, electronic budget, improvement of state and municipal management

Одним из важнейших стратегических нормативных актов Российской Федерации является бюджет. В связи с чем, первые попытки внедрения информационно-телекоммуникационных технологий в нормотворческую деятельность связаны с разработкой электронного бюджета.

Система «Электронный бюджет» предназначена для обеспечения прозрачности, открытости и подотчётности деятельности органов публичной власти, государственных и муниципальных учреждений, а также для повышения качества их финансового менеджмента за счёт формирования единого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными (общественными) финансами.

Электронный бюджет – единая система управления государственными и муниципальными (общественными) финансами Российской Федерации с применением информационных и телекоммуникационных технологий [1].

Говоря об актуальности темы нужно отметить что, концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» одобрена распоряжением Правительства РФ от 20.07.2011 № 1275-р. Концепция разработана в соответствии с положениями Программы Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 30.06.2010 № 1101-р. Концепция создания и развития системы «Электронный бюджет» предусматривает пятилетний срок реализации – до 2015 года [2].

Единый портал был запущен в промышленную эксплуатацию 01.07.2015 приказом Минфина России от 30.06.2015 г. № 192 [3]. При этом изменилась концепция развития ГИИС – увеличились объёмы работ (3 этапа вместо 2) и сроки (с 2015 г. на 2020 г.). Все государственные и муниципальные учреждения обязали подключиться к portalу и работать с ним [4].

Помимо указанных правовых актов система «Электронный бюджет» также создавалась в соответствии с государственной программой «Управление государственными финансами и регулирование финансовых

рынков» (утверждена постановлением Правительства от 15 апреля 2014 года №320). Программа определяет назначение и задачи системы «Электронный бюджет», её структуру, основные функции и участников, порядок обеспечения доступа к системе «Электронный бюджет», правовой режим информации и программно-технических средств, правила информационного взаимодействия с другими информационными системами, порядок ввода в эксплуатацию и использования [5].

Правительством РФ 30.06.2015 также было издано постановление № 658 "О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" [6], закрепляющее следующие системы электронного бюджета:

- единый портал бюджетной системы Российской Федерации;
- централизованные подсистемы системы "Электронный бюджет";
- сервисные подсистемы системы "Электронный бюджет".

В соответствии с пунктом 42 Положения о государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 658, образована Межведомственная комиссия по приемке результатов выполнения работ по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" [7].

С 2018 года в соответствии с приказом Минфина РФ от 30.09.2016 № 168 все государственные (муниципальные) казенные учреждения формируют и ведут сметы с использованием ГИИС «Электронный бюджет». За нарушение установленного порядка ведения смет предусмотрена административная ответственность для лиц, допустивших нарушения (в соответствии со ст. 15.15.7. КоАП РФ это штраф от 10 до 30 тысяч рублей) [8].

В «Электронном бюджете» создана отдельная подсистема по управлению национальными проектами, реализуемыми в соответствии с майским указом президента до 2024 года [9].

Таким образом, внедрение системы электронный бюджет должно достичь три взаимосвязанные цели:

1. Сделать открытым не только результат финансово – хозяйственной деятельности, но и сам процесс принятия решения. Не только открыть документы – отчетные данные, проекты, прогнозы, но и дать понять гражданам логику принятия решений.

2. Связать финансовую информацию с конечными результатами деятельности органов власти, сделать ее доступной для конкретного пользователя.

3. Осуществить переход от локальных информационных систем каждого учреждения, к использованию так называемых облачных технологий, которые создают единую систему для всех участников бюджетного процесса по единым правилам.

Подводя итог, отметим, что функционирование «Электронного бюджета» создаст как благоприятные условия для выработки единой методологии проектирования и исполнения бюджета, так и некоторые «издержки». Благодаря цифровым методам уходит в прошлое нормотворческая работа по поиску необходимой информации, сравнению текстов документов, выявлению степени их отклонения от установленных образцов и прочая работа. Фактически уже создающееся цифровое право призвано определять особенности правотворчества и правоприменения с учетом применения цифровых технологий, анализировать тенденцию проникновения их в практику юридической деятельности. В основе всей бюджетной деятельности государства лежит учет бюджетных показателей, поэтому цифровизация бюджетного учета, переход на автоматизированный способ обработки данных повысит не только уровень управления бюджетом, но одновременно он упростит и сделает более результативным бюджетный контроль.

Список литературы

[1] Минфин России. Деятельность. Электронный бюджет [Электронный ресурс]. – URL: <https://minfin.gov.ru/ru/performance/ebudget/>. (дата обращения: 15.05.2022).

[2] Распоряжение Правительства РФ от 20 июля 2011 г. № 1275-р "О Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/55171780/>. (дата обращения: 15.05.2022).

[3] CNews. Медведев увеличил срок создания ГИС «Электронный бюджет» с 5 до 10 лет [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cnews.ru/news/top/medvedev_uvelichil_srok_sozdaniya_gis. (дата обращения: 15.05.2022).

[4] budgetnik.ru – Единая система «Электронный бюджет» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.budgetnik.ru/rubrika/100008-edinaya-sistema-elektronnyu-byudjet>. (дата обращения: 15.05.2022).

[5] Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 320 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" [Электронный ресурс]. – URL:

<https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70544234/>. (дата обращения: 15.05.2022).

[6] Постановление Правительства РФ от 30 июня 2015 г. № 658 "О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/71123400/>. (дата обращения: 15.05.2022).

[7] Российская Газета. 25.09.2016. Меняем счеты на половник. В России хотят сократить бухгалтеров, увеличив штат поваров [Электронный ресурс]. – URL: <https://rg.ru/2016/09/25/buhgalterov-v-rossii-zamenit-kompiuternaia-programma.html>. (дата обращения: 15.05.2022).

[8] Клерк.Ру – Как вести сметы в ГИИС «Электронный бюджет» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.klerk.ru/buh/articles/473116/>. (дата обращения: 15.05.2022).

[9] Чиновники заявили о сбоях в электронной системе управления нацпроектами (РБК 16 июля 2019, 11:45) [Электронный ресурс]. – URL: https://www.rbc.ru/economics/16/07/2019/5d2c4dd09a79477b26a13f69?from=from_main. (дата обращения: 15.05.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Ministry of Finance of Russia. Activity. Electronic budget [Electronic resource]. – URL: <https://minfin.gov.ru/ru/performance/ebudget/>. (date of access: 05/15/2022).

[2] Decree of the Government of the Russian Federation of July 20, 2011 No. 1275-r "On the Concept for the Creation and Development of the State Integrated Information System for Public Finance Management "Electronic Budget" (with amendments and additions) [Electronic resource]. – URL: <https://base.garant.ru/55171780/> (date of access: 05/15/2022).

[3] CNews. Medvedev increased the term for creating the GIS "Electronic budget" from 5 to 10 years [Electronic resource]. – URL: https://www.cnews.ru/news/top/medvedev_uvelichil_srok_sozdaniya_gis. (date of access: 05/15/2022).

[4] budgetnik.ru – Unified system "Electronic budget" [Electronic resource]. – URL: <https://www.budgetnik.ru/rubrika/100008-edinaya-sistema-elektronnyy-byudjet>. (date of access: 05/15/2022).

[5] Decree of the Government of the Russian Federation of April 15, 2014 No. 320 "On approval of the state program of the Russian Federation "Public financial management and regulation of financial markets" [Electronic resource]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70544234/> (date of access: 05/15/2022).

[6] Decree of the Government of the Russian Federation of June 30, 2015 No. 658 "On the state integrated information system for managing public finances "Electronic budget" (with amendments and additions) [Electronic resource]. – URL: <https://base.garant.ru/71123400/> (date of access: 05/15/2022).

[7] Rossiyskaya Gazeta. 09/25/2016. We change accounts for a ladle. In Russia, they want to cut accountants, increasing the staff of cooks [Electronic resource]. – URL: <https://rg.ru/2016/09/25/buhgalterov-v-rossii-zamenit-kompiuternaia-programma.html>. (date of access: 05/15/2022).

[8] Clerk.Ru – How to keep estimates in GIS "Electronic budget" [Electronic resource]. – URL: <https://www.klerk.ru/buh/articles/473116/>. (date of access: 05/15/2022).

[9] Officials announced failures in the electronic system for managing national projects (RBC July 16, 2019, 11:45) [Electronic resource]. – URL: https://www.rbc.ru/economics/16/07/2019/5d2c4dd09a79477b26a13f69?from=from_main. (date of access: 05/15/2022).

© О.Г. Савицкая, Д.Р. Антонова, 2022

Поступила в редакцию 12.05.2022

Принята к публикации 15.05.2022

Для цитирования:

Савицкая О.Г., Антонова Д.Р. Электронный бюджет: конституционно-правовые основы, проблемы и перспективы внедрения в органах публичной власти // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-2(19). С. 118-123. URL: <https://ip-journal.ru/>